

Преподавание английского языка в современной школе.

Аннотация: Данная статья рассказывает о грамматике и словарном запасе. Также об умении применять язык на практике, о смартфоне в школе и на курсах как метод обучения, говорится о специфической лексике. В статье рассматриваются методы преподавания в современной школе.

Ключевые слова: правильный подход к обучению и выполнение поставленной задачи, модернизация методов обучения иностранному языку, интернет и смартфон, планирование и дизайн уроков, быстрый и эффективный способ обучения.

Преподавание английского языка в современной школе.

Традиционные методы преподавания не всегда соответствуют ожидаемым результатам и допустимо сказать, что эти методы устарели в современной школе. Подходы, которые были в моде с конца 90-х годов, до сих пор используются в современном обучении английского языка. Учебные программы работают на их основах.

Однако потребности современных учеников, студентов или просто желающих изучить английский язык опережают устаревшие стратегии обучения.

Что же может изменить обучение, сделать метод преподавания лучше? Это правильный подход и поставленная задача. Давайте рассмотрим, как их модернизировать:

1. Грамматика и словарный запас. Первый метод обучения.

Ранее считалось полезным обязательное изучение грамматики и словарного запаса. Обучаемые не вкладывали свои интересы в изучение, а просто учили все наизусть.

Но крайне важно учитывать интересы обучаемых, когда учитель планирует уроки, так как ученик может чувствовать себя более комфортно в получении знаний.

Подход, основанный на интересах меняет планирование и дизайн уроков - и это становится не тем, чему учат учителя, а тем, почему это учит обучаемый. Интересы обучаемого помогают достичь целей и задач быстрее и эффективнее.

Например, обучаемому интересно знать, как сделать заказ в ресторане, забронировать номер в гостинице, дать критическую оценку фильмам или что-то другое. То при таком подходе, где учитывается интерес, все вращается вокруг него и грамматик, и словарный запас, а не наоборот.

Чтобы это было эффективно, учитель должен понимать интересы и ожидания обучаемых, чтобы разрабатывать планы уроков для достижения успеха. При этом грамматика и словарный запас станут средством для получения конечного результата.

Спросите себя: «Зачем обучаемому английский язык?» А потом найдите способ помочь обучаемому достичь поставленных целей.

2. Умение применять язык на практике – второй метод обучения.

Также как выявление интереса, умение применять язык на практике тоже очень важный этап при планировании уроков. Практика предназначена для воплощения в жизнь реальных потребностей обучающихся.

Этот метод обучения можно применять, как в индивидуальном обучении, так и в групповом.

К примеру, английский для менеджеров - нужно на практике использовать проекты, которые нужны менеджерам для работы в компании.

Учить опираясь на характер работы обучаемых. Обучаемые должны подготовить реальный проект-образец, как в жизни.

Обсудить все трудности, обучаемых, дополнить необходимой лексикой и грамматикой, чтобы проект-образец был законченный, и это можно представить начальнику.

Если у вас класс, который состоит из подростков, не желающих быть на уроке, то найдите, что их интересует или что им нужно знать.

Свяжите все это с оцениванием, ознакомьте подростков и дерзайте!

3. Специфическая лексика как метод обучения.

Первые два подхода – это навыки и компетенции, которые обучающиеся должны развивать. А специфическая лексика – это третий подход-основа.

Например, для бизнеса специфическая лексика основывается на прибыли и сделках, а для будущих врачей на медицинских инструментах. При этом и домашние задания, также должны быть основаны на изучении специфической лексики. Нужно действительно понимать какая лексика им нужна и фокусироваться на этом. Составить специальный список слов и изучать их на практике. Если список большой, то можно разделить его по блокам. Для детей все это можно подавать с картинками и другими мультимедийными средствами.

4. Смартфон в школе и на курсах как метод обучения.

Интернет и смартфоны могут быть отличной возможностью в изучении языка.

Смартфон – это наша часть современной жизни. Смартфон - это множество полезных современных инструментов: переводчик, словарь или справочное приложение. Однако перед его использованием нужно добиться понимания от обучаемых, чтобы они не отвлекались на ненужные приложения в смартфоне.

Применяя все эти 4 метода можно достичь поставленных целей быстрее, эффективнее, а обучение сделать интереснее!

Список использованной литературы: <https://www.fluentu.com/blog/educator-english/new-methods-of-teaching-english/>

